

KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA CHET TILINI SAMARALI O'QITISH METODIKASI

Norqurbonova Noila Nizomjon qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti
Filologiya va tillarni o'qitish 3-fakulteti 2509-talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19608544>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kommunikativ yondashuvning amaliy til o'rgatishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvning nazariy asoslari, muhim tamoyillari hamda o'quv jarayonidagi qo'llanilishi yoritib beriladi. Shuningdek, kommunikativ metodning an'anaviy yondashuvlardan farqli tomonlari, uning afzalliklari hamda ayrim kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunikativ yondashuv o'rganuvchilarning real muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, til o'qitish, interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya, amaliy tilshunoslik, vizual belgilar, kommunikativ makon, metakommunikativ bosqich, interfaol texnologiyalar, texnik vositalar, an'anaviy yondashuv

Abstract: This article analyzes the role and importance of the communicative approach in practical language teaching. The theoretical foundations, key principles, and its application in the educational process are described. In addition, the differences between the communicative method and traditional approaches, as well as its advantages and some disadvantages, are examined. The research results show that the communicative approach is an effective tool in developing learners' real communication skills.

Keywords: communicative approach, language teaching, interactive methods, communicative competence, applied linguistics, visual signs, communicative environment, metacommunicative stage, interactive technologies, technical tools, traditional approach

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение коммуникативного подхода в практическом обучении языку. Освещаются теоретические основы данного подхода, его основные принципы и применение в учебном процессе. Кроме того, рассматриваются отличия коммуникативного метода от традиционных подходов, а также его преимущества и некоторые недостатки. Результаты исследования показывают, что коммуникативный подход является эффективным средством формирования реальных коммуникативных навыков у обучающихся.

Ключевые слова: коммуникативный подход, обучение языку, интерактивные методы, коммуникативная компетенция, прикладная лингвистика, визуальные знаки, коммуникативная среда, метакоммуникативный этап, интерактивные технологии, технические средства, традиционный подход

Bugungi globallashib borayotgan davrda chet tillarni bilish nafaqat akademik ehtiyoj, balki ijtimoiy va kasbiy zarurat hisoblanadi. Xalqaro munosabatlarning rivojlanishi, ta'lim va ish imkoniyatlarining ortishi ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Shu sababdan, til o'qitish metodikasida ham katta o'zgarishlar yuz bermoqda. An'anaviy o'qitish metodlari odatda grammatik qoidalarni o'rgatishga va ko'p hollarda yodlatishga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar esa xorijiy tilni muloqot vositasi sifatida o'rganishni ustuvor deb hisoblaydi. Aynan shu ehtiyoj kommunikativ yondashuvning shakllanishiga olib keladi. Ushbu metod o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishda, ularni kundalik hayotiy vaziyatlarda ingliz tilini qo'llay olish ko'nikmasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ingliz, rus ya'ni qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar, kommunikativ yondashuv o'rganish jarayonini tezlashtiradi va samarali qiladi. Kommunikativ yondashuvning nazariy asoslariga to'xtaladigan bo'lsam, kommunikativ yondashuv tilshunoslik va pedagogika fanlarining integratsiyasi natijasida yuzaga kelgan bo'lib, uning negizida "kommunikativ kompetensiya" tushunchasi yotadi. Ushbu tushuncha o'quvchining tilni nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri, balki ma'lum vaziyatga mos ravishda samarali qo'llay olish qobiliyatini anglatadi.

Muloqotga asoslangan yondashuvning amaliy til o'rgatishdagi o'rni samarali ekanligi ko'plab sohalarda namoyon bo'ladi. Kommunikativ yondashuvning eng muhim xususiyatlaridan biri — o'quvchilarning (speaking) gapirish va (listening) eshitish ko'nikmalarini shakllantirishdir. An'anaviy metodlarda o'quvchilar ko'proq yozma va nazariy bilimlarga ega bo'lsa, kommunikativ yondashuv ularni hayotiy muloqotga tayyorlaydi. O'quvchilar juftlik va guruh ishlari orqali xorijiy tilda muloqot qila olish ko'nikmasini shakllantiradi, savol-javob qiladi hamda turli mavzulardagi muhokamalarda qatnashadi. Bu esa ularning nutqiy faolligini, dunyoqarashini, to'g'ri talaffuz qila olish qobiliyatini va lug'at boyligini oshiradi. Mazkur yondashuvda darslar real hayotiy voqea-hodisalarga asoslanadi. Masalan: do'kondan mahsulotlar xarid qilish, mehmonxonada joy band qilish, suhbat o'tkazish va muammoli vaziyatlarni hal qilish. Bunday topshiriqlar o'quvchilarni chet davlatlar muhitiga moslashtiradi va o'zlarini shunday holatlarga tayyorlashga yordam beradi. Bu kabi mashg'ulotlar o'quvchilarga tilni

sun'iy emas, balki tabiiy muhitda o'rganish imkonini beradi. O'quvchilarning faolligini oshirish muloqotga asoslangan ta'limning eng ustuvor jihatlaridan biri, chunki kommunikativ yondashuvda o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi hisoblanadi. Ular dars davomida o'z fikrlarini erkin ifoda eta oladi, savollar bera oladi va muhokamalarda mustaqil qatnasha oladi. Bu esa ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yinlar, rolli o'yinlar va guruh ishlari orqali dars jarayoni jonlanadi, shu sababdan interaktiv darslar o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ladi. Natijada, o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Bu esa ularni muloqotda faol bo'lishga undaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, kommunikativ metodning bir qator muhim ustunliklari mavjud: tilni amaliy jihatdan o'rgatadi, o'quvchilarni hayotiy muloqotga tayyorlaydi, hamma til ko'nikmalarini birgalikda rivojlantiradi, o'quvchilarning faolligini oshiradi, erkin fikrlashni rivojlantiradi va o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Abdimuradova Oybahor shunday yozadi: "Kommunikativ yondashuv tilni o'rganishda asosiy maqsad sifatida o'quvchining muloqot qila olish qobiliyatini shakllantirishni belgilaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, til bilimlari (leksika va grammatika) muloqot jarayonida, real vaziyatlar asosida egallanadi. Zaif eshituvchi o'quvchilar uchun kommunikativ yondashuv ayniqsa muhim bo'lib, u tilni faol va ongli o'zlashtirishga yordam beradi. Mazkur yondashuvda dialoglar, rolli o'yinlar, juftlik va kichik guruhlarda ishlash samarali metodlar hisoblanadi. Bunda o'quvchilar mimika, imo-ishora, yozma nutq va vizual belgilar orqali o'z fikrlarini ifodalash imkoniga ega bo'ladilar. O'qituvchi esa til o'rgatuvchi emas, balki muloqotni tashkil etuvchi va yo'naltiruvchi sifatida faoliyat yuritadi. Hayotiy yondashuv ta'lim jarayonini o'quvchilarning kundalik hayoti bilan bevosita bog'lashga qaratilgan bo'lib, bu yondashuv zaif eshituvchi o'quvchilar uchun yanada qulay va tushunarli hisoblanadi. Ingliz tilidagi mavzularni real hayotiy vaziyatlar asosida o'rgatish o'quvchilarning tilni amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, kundalik salomlashuv, oddiy suhbatlar, do'konda xarid qilish, transportda muloqot, kasbga oid vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi va tilni real ehtiyojga aylantiradi. Bunday mashg'ulotlar orqali o'quvchilar ingliz tilini faqat dars mavzusi sifatida emas, balki hayotiy zarurat sifatida qabul qiladilar".

Bozorova Sevinch esa bu jarayonni interaktiv metodlar bilan bog'laydi va o'z maqolasida shunday yozadi: "Kommunikativ yondashuv interaktiv metodlar bilan bevosita bog'liq chunki har ikkala yondashuvning maqsadi o'quvchini dars

FRANCE

FRANCE

jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishdan iborat, misol uchun , “brainstorming” “fishbone“ munozara yoki “klaster” kabi metodlar kommunikativ darslarda keng qo‘llaniladi. Bu metodlar o‘quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi muloqot va hamkorlik muhitini yaratadi. Psixologik jihatdan olganda kommunikativ yondashuv o‘quvchilarni o‘z fikrini erkin ifoda etishga o‘rgatadi chunki bu metodda xatolar o‘rganish jarayonining tabiiy qismi sifatida qabul qilinadi , bu esa o‘quvchilarda o‘ziga ishonchni kuchaytiradi , shuningdek ,darsda kommunikativ faoliyat orqali o‘quvchilar motivatsiyasini oshirish mumkin chunki ular o‘rganayotgan tilning amaliy ahamiyatini his etadilar”.

Sapayeva Barno Shanazarova esa shunday yozadi:” Kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilgan chet tili ta’limida bo‘lajak ofitser quyidagi ketma-ket metakommunikativ bosqichlarni bosib o‘tadi: chet tilidagi kommunikativ vaziyatga ongli ravishda kirishish; mazkur vaziyatning tabiatini baholash (qulay, murakkab, stressli); muloqot maqsadiga mos nutqiy strategiyani tanlash; suhbat uchun umumiy mavzuni aniqlash; suhbatdoshga nisbatan kommunikativ yondashuvni belgilash; o‘zaro hamkorlik uchun qulay kommunikativ makon yaratish; suhbatdosh e’tiborini jalb qilish va uni saqlab qolish; suhbatdoshning emotsional-psixologik holatiga moslashish; umumiy ijobiy hissiy fonni shakllantirish; nutqiy va nonverbal vositalar orqali ta’sir ko‘rsatish; suhbatdoshning reaksiyasini tahlil qilish; muloqotni davom ettiruvchi “javob harakati”ni rag‘batlantirish. Mazkur jarayonlar chet tilini o‘rganishda kommunikativ yondashuvning amaliy ifodasi bo‘lib, tilni real muloqot vositasi sifatida egallashga xizmat qiladi” .

Yuldasheva Kamola: “Kommunikativ kompetensiya —bu nafaqat til grammatikasini bilish, balki uni turli ijtimoiy vaziyatlarda to‘g‘ri va samarali qo‘llash qobiliyatidir. Ingliz tili darslarida kommunikativ yondashuvni joriy etish uchun o‘qituvchi quyidagi metodik tamoyillarga amal qilishi lozim:

1.Real muloqotga yo‘naltirish—o‘quvchilar uchun haqiqiy hayotiy vaziyatlarni modellashtirish (masalan, do‘konda xarid qilish, yo‘l so‘rash, tanishish).

2.Integrativ yondashuv—tinglash, gapirish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarini bir vaqtning o‘zida rivojlantirish.

3.O‘yinli va interfaol texnologiyalar—“role play”, “pair work”, “information gap”, “brainstorming” kabi metodlardan foydalanish.

4.Refleksiya va tahlil—o‘quvchilarni o‘z faoliyatini baholash, xatolar ustida ishlashga o‘rgatish”.

Har qanday metod kabi kommunikativ yondashuvning ham ayrim kamchiliklari mavjud. Eng asosiy muammolaridan biri o'quvchilar tez gapirishga e'tibor berib grammatik qoidalarni chetlab o'tadilar va bu nutqda aniqlik yetishmasligiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, kommunikativ ko'nikmalarni baholash an'anaviy testlarga qaraganda qiyinroq. O'qituvchilar bu jarayonda biroz qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuningdek, o'qituvchilardan yuqori malaka, ijodkorlikni oshiradigan topshiriqlar berish va tajribali bo'lish talab etiladi. Katta guruhlarda interaktiv darslarni tashkil etishda o'quvchilarni jalb etish va qiziqtirish bilan bog'liq muammolar bo'ladi, bularni bartaraf etish uchun o'qituvchilar o'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib "storytelling" (hikoya aytish)ga o'xshash, hikoyalarni bir-biriga bog'lab ketish bilan bog'liq bo'lgan metodlar o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

An'anaviy va muloqotga asoslangan yondashuvlar taqqoslanishi:

An'anaviy metodlar Grammatik qoidalarni asosiy o'ringa qo'ysa, kommunikativ yondashuv muloqotni muhim deb biladi. An'anaviy darslarda o'qituvchi markazda bo'lsa, kommunikativ yondashuvda o'quvchilar faol ishtirok etadi. Bundan tashqari, an'anaviy metodlarda individual ish ustun chunki o'qituvchi ko'p vazifalarni o'z zimmasiga oladi, kommunikativ yondashuvda juftlik va guruh ishlari asosiy o'rinni egallaydi. Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda, muloqotga asoslangan yondashuv ko'plab ta'lim tizimlarida qo'llanilmoqda. Bu metod ayniqsa xorijiy tillarni o'qitishda o'z samarasini bermogda, biroq uni to'liq joriy etish uchun zamonaviy o'quv materiallari, texnik vositalar va malakali o'qituvchilar muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, kommunikativ yondashuvni boshqa metodlar bilan uyg'unlashtirish ham foydali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ yondashuv amaliy til o'rgatishda muhim va samarali metod sanaladi. U o'quvchilarning real muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, ularni faol o'rganishga ruhlantiradi va tildan tabiiy muhitda foydalanish imkonini beradi. Mazkur yondashuv zamonaviy ta'lim talablariga to'liq javob beradi va kelajakda til o'qitish metodikasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdimuradova Oybahor . New modern reasearchers : modern proposals and solutions .International online conference 01-25-2026

2. Bozorova Sevinch . Yangi O'zbekiston yangi taqdiqotlar jurnali Volume 3 Issue 5
October 2025

<https://phoenixpublication.net/Online> ISSN:3030-3494

FRANCE

FRANCE

3.Sapayeva Barno Shanazarova . Chet tilini o'rganish jarayonida kommunikativ yondashuv asosidagi kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati Глобальный научный обзор , 10 (1), 629-633. <https://global-science-review.com/ojs/index.php/gsr/article/view/4026> 2025-12-23

4.Yuldasheva Kamola "Ingliz tilini o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish". Ustozlar uchun 2025-10-27

